

Matriz de categorización

Ámbito temático	Categoría	Definición conceptual	Subcategorías	Indicadores
Comunicación audiovisual	Producción multimedia	Transformación de las formas en que se difunde la información, haciendo contenidos accesibles y atractivos adaptados a los nuevos medios (Yu, 2024).	Página web	Diseño y elementos visuales
				Navegación e interacción
				Recursos multimedia
			Podcast	Narrativa y estilo
				Distribución y promoción
				Accesibilidad y usabilidad
			Redes sociales	Interactividad y participación
				Atractividad y formatos
Educación cultural	Revalorización cultural	Proceso de preservar y fortalecer la identidad de una determinada comunidad. La revalorización busca un reconocimiento y aprecio renovado por las tradiciones, costumbres y patrimonio cultural de una sociedad (Álvarez et al., 2024).	Identidad cultural	Valores
				Creencias
				Sociedad
				Tradiciones
			Preservación del patrimonio cultural	Protección
				Objetos
				Costumbres
				Legado
			Elementos culturales prehispánicos	Manifestaciones
				Esculturas
				Mitologías
				Civilización